
DE LA CIENCIA AXIOMÁTICA A LA CIENCIA ESTRUCTURAL APLICADAS A LA CIUDAD

José María Ordeig Corsini. Profesor agregado de la ETSAUN. Noviembre 2012

Mediante este documento se pretende considerar, en un todo, lo que a juicio del autor, ha sido determinante de la cultura occidental en los planteamientos urbanos de la segunda mitad del siglo XX. Y en concreto, cómo ha influido en la disciplina urbana el intento de fundamentar la realidad en una lógica científica, “objetiva” y “neutral”.

INTRODUCCIÓN. DEL POSITIVISMO A LAS CIENCIAS DE LOS SIGNOS

Como es sabido, el siglo XIX supone la exaltación del positivismo, de la ciencia experimental, del progreso basado en la verificación científica mediante la comprobación de la realidad. Una ciencia experimental que se plantea con una validez absoluta gracias a los principios derivados de la crítica kantiana: las categorías y la lógica de nuestro pensamiento ordenan y explican la realidad que nos circunda; y la seguridad en esa explicación viene dada porque puede ser comprobable empíricamente. Por tanto, empirismo verificable y lógica es el fundamento de la ciencia segura.

Ciencia segura hasta tal punto que, como sostenía el positivismo comtiano, el progreso de la humanidad se debía basar en ella, dejando de lado explicaciones de la realidad sostenidas por creencias, mitos o dogmas subjetivos, que eran, según esos autores, lo que había provocado las tensiones sociales en la historia. A partir del reinado de la ciencia experimental se entraría en una época ideal de la humanidad donde todo sería razonable y coherente, natural en el sentido de racional y “objetivo”, costituyendo así la idea de progreso¹. Pero lo que debía imperar ante todo era lo experimental, lo comprobable, lo positivo.

Ahora bien, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se fue comprobando que lo verificable y objetivo no era tan fácilmente verificable. No sólo en disciplinas de difícil científicidad, como pueden ser las disciplinas sociales, psicológicas o culturales, sino también en la propia física². Fue una época en que aquel positivismo se readaptó, cambiando su punto de vista tan experimental, y abogando por una ciencia que fuera progresando mediante postulados y axiomas que debían ser verificados, dando como resultado una comprobación de la teoría o un rechazo de la misma. Es decir, de la doble fuente del conocimiento científico (experimentación y lógica) imperaría más bien la lógica: es la época del neopositivismo, de la filosofía analítica, etc.

Es, en este contexto último, donde se produce precisamente el enfoque del urbanismo de los años veinte del siglo XX: la arquitectura moderna, los CIAM, el Movimiento Moderno. Un enfoque axiomático que debía atenerse a unos principios dados por el pensamiento lógico (racionalismo). Sólo que su verificación, por la lentitud con que se realiza la ciudad, no fue examinada hasta 50 o 60 años después.

¹ .Se puede recordar a este respecto los tres estados de la humanidad de Augusto Comte.

² . Por ejemplo el principio de incertidumbre de Heisenberg y, en general, toda la realidad subatómica y de las fuerzas básicas de la naturaleza.

Sin embargo, en aquella misma época del neopositivismo, ante la dificultad de verificación de las realidades, especialmente las que no son reducibles a matemáticas como lo psicológico, lo social, lo afectivo, se emprenderían también métodos distintos para entender la realidad. Uno de ellos, llamado a alcanzar una difusión extraordinaria en muchas disciplinas, sería lo que se denominó posteriormente las “ciencias de los signos”, que comienza su andadura con el método lingüístico de Saussure. Para entender la razón de su difusión, y así entrar en la comprensión de su mensaje, se debe tener en cuenta también la crisis que habían desencadenado las corrientes vitalistas del siglo XIX.

El vitalismo había reclamado dar razón de ser de la realidad interna del hombre, de su pensamiento libre y de su conducta, situándose así en una posición opuesta y crítica al pensamiento científico anterior, tachándole de que, al subrayar las ciencias positivas como lo único que podía dar razón de la realidad, sólo había llegado a una realidad parcial: la realidad externa física y social. El complejo mundo interior del hombre, lo más importante para él, con sus actos interiores imprevisibles y libres, que influía también en esa realidad externa especialmente la social, quedaba sin una explicación suficiente.

Por ello, el esfuerzo posterior se centró en obtener una racionalidad y objetivación de la formación del saber sobre todos los aspectos de la realidad: la externa y fácilmente objetivable y la interna de carácter psicosocial. En un primer momento los estudios psicólogos tomaron auge, pero pronto pareció un método no adecuado por subjetivista y, como reacción, se pasó a otras vías que fundamentaran el saber. Dentro de esas vías tomó un auge insospechado el estudio del lenguaje y de los signos como expresión suficientemente objetiva del pensamiento interno y poder ser susceptible de análisis científico, de modo que si no se pudiera explicar toda la realidad, sí fuera al menos un método adecuado de acercarse a ella. Como bien señala Urdanoz, “los últimos cien años han asistido a un crecimiento prodigioso del estudio de la lengua entre filósofos y científicos. Si en los siglos anteriores la lengua era considerada como un instrumento sin más, con el idealismo comenzó la conciencia de que al lenguaje como expresión del pensamiento puede reducirse toda realidad”³.

El estudio del lenguaje y de los signos en general sería, ya entrado el siglo XX, el método para una explicación cabal del mundo y del hombre. Con esos parámetros semióticos, las ciencias y la filosofía relativas al hombre y a la sociedad tendrían en cuenta no sólo las realidades externas, sino también el proceso complejo de interacción entre lo externo y los aspectos internos e inconscientes del hombre. De hecho, Charles Morris afirmaría la semiótica como “organon” de todos los saberes

Ahora bien, para nuestro propósito conviene recordar, dentro de la clásica división de la semiótica, dos ramas que interesa destacar: la semántica y la sintáctica⁴. La primera estudia el signo como portador de un significado natural o directo, como el humo, que es signo del fuego. La segunda, llamada también semiótica estructural, estudia el signo como portador de un significado dentro de un contexto determinado, como el color rojo o verde que significan peligro o no dentro de un contexto cultural; si no existe ese contexto, no existe significado. Como se ha mencionado, estos estudios o métodos se aplicaron a todo tipo de saberes y, entre ellos, la arquitectura y el urbanismo.

Pero para una comprensión más acabada conviene recordar también las pretensiones sociales de la nueva arquitectura en los años veinte y treinta del siglo XX. En efecto, las vanguardias de aquellos años se presentaban con una carga sociologista que, ya es admitido universalmente, rayaría en lo utópico. La nueva sociedad sin clases que se

3 . El autor sigue diciendo que “La filosofía analítica recorrió este camino (el neopositivismo con sus variantes: escuela de Cambridge, Círculo de Viena, escuela de Oxford, neorealismo angloamericano), mientras que el pragmatismo americano, en continuidad con el psicologismo, amplió el concepto de lenguaje al del comportamiento externo, teniendo su eco en el behaviorismo americano de Ogden y Richards”. Cfr. URDANOZ, Teófilo, *Historia de la Filosofía, VII. Neopositivismo y filosofía analítica*, Madrid 1985.

4 . Desde Morris, titular de filosofía en la Universidad de Chicago (1931-1947), se ha asumido que la Semiótica tiene tres partes: la semántica, la sintáctica y la pragmática. Esta tercera marcaría las reglas de comportamiento para un adecuado uso del lenguaje. Cfr. MORRIS, Charles, *Signos, lenguaje y conducta*, Buenos Aires 1962.

auguraba, debía tener su expresión en la nueva ciudad. Pero, a mi juicio, fue el axiomaticismo con que se acometió las características de la nueva ciudad, lo que condujo precisamente a ese carácter utopista, con las manifestaciones propias de ese utopismo como la no admisión de discusión o diálogo, el corte historicista con la tradición anterior, la validez dada sólo por la coherencia interna del pensamiento, el rechazo completo de las soluciones anteriores.

Pues bien, el influjo de la concepción semántica en la arquitectura y el urbanismo operó de manera simplificada, buscando la forma que directamente se percibía como innovación, como exploración novedosa, siempre distinta de lo tradicional, como anuncio de la nueva ciudad para la nueva sociedad. A ello cooperaría la convicción de la importancia –casi se podría decir la exclusividad– de la arquitectura edificatoria residencial en la ciudad, que reduciría el espacio urbano a una mera fondalidad, indiferente, desde el que pudiera contemplarse la arquitectura realizada. Esta es la razón que explica tantos proyectos y realizaciones de aquellos años, indiferentes a la ciudad heredada, indiferentes al lugar, en que la arquitectura edificatoria emerge como escultura en el espacio urbano, como una gran maqueta para poder contemplar. Siempre con formas urbanas diferentes de lo tradicional, en una experimentación continua.

Por su parte, el influjo de la concepción de la semiótica estructural o estructuralismo operó en la ciudad de manera más compleja, que requiere una explicación más amplia.

ESTRUCTURA Y ESTRUCTURALISMO

Para entender adecuadamente el estructuralismo hay que comenzar por establecer el concepto de estructura. Por estructura se ha entendido la disposición interna que guardan entre sí un conjunto de elementos que forman una totalidad y no una mera yuxtaposición o suma. Desde siempre, tal concepto de estructura se aplicaba a realidades empíricas observables como tales estructuras, en contraposición a realidades descomponibles en elementos sin relación necesaria: el cuerpo humano sería una estructura en contraposición a una masa de hormigón. La diferencia estriba en que en las estructuras hay unas relaciones que, aunque contengan en sí mismas variaciones (brazos más o menos largos o gruesos), permanecen inalterables.

Un primer concepto de estructura es, por tanto, aquella que entiende una entidad como un compuesto de dependencias internas, o dicho con otras palabras, una totalidad constituida por elementos, hechos o fenómenos relacionados entre sí, cuyo valor o entidad depende de la relación que mantienen cada uno de ellos con los demás (Hjelmslev). Lo importante de una estructura no son, por tanto, los elementos, sino el conjunto de relaciones coherentes que éstos mantienen entre sí. Y este primer concepto aplicado a realidades empíricas no se aparta de lo estrictamente científico en el sentido clásico, puesto que esa estructura es, en sí misma, medible, cuantificable y por tanto identificable, en el sentido de que con facilidad se pueden apreciar aquellos elementos que serían una alteración de la estructura⁵. Y esto, según Piaget, es debido a las características que presenta: totalidad, transformación y autorregulación.

La novedad del estructuralismo como método, siguiendo el modelo saussuriano, estriba en afirmar que también tienen ese carácter estructural conjuntos que, hasta entonces, no eran evidentes como estructura, como por ejemplo, la lengua⁶. Y, en general hay muchos conceptos y realidades que adquieren significado dentro de una relación y comparación. Así, por ejemplo, la representatividad se explica mejor por la relación de

⁵ . Así por ejemplo, si el cuerpo humano forma una estructura reconocible y cuantificable, se puede apreciar que algo falta o sobra a esa estructura cuando al cuerpo humano le falta o sobra una parte (un brazo, un dedo, etc). Y asimismo también se puede predecir con certeza si hay alguna enfermedad por la alteración de las constantes vitales.

⁶ . Ferdinand de Saussure (1857-1913) desarrolló su curso de lingüística general como método estructural a principios del siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística moderna.

tamaño o función entre espacios o figuras determinadas, más que por su realidad tomada aisladamente. De la misma manera, la obra de arte se entiende mejor dentro de un contexto comparativo, bien sea con el contexto del propio autor o bien sea dentro de un estilo determinado⁷. En definitiva, todo lo que puede interpretarse como signos –que podrían aparecer como arbitrarios- aparecen con sentido mediante una explicación estructural. Ese sentido es dado por el carácter intersubjetivo de lo convencional, que es sumamente importante en las ciencias sociales y en las técnicas representativas⁸.

Pero, además y más importante, con el método estructural se obtiene un entendimiento de las variantes que aparecen también como arbitrarias y que, sin embargo, responden a un principio explicativo que es siempre el mismo, o que da razón de ser a esas variantes. Así, se puede apreciar en el entendimiento de la cultura como supeditada a las condiciones geográficas: las distintas relaciones entre pocas variantes geográficas (clima, orografía, agua, costa o interior) explicarían la diversidad de tipo histórico cultural de los pueblos; así se entiende la afirmación de los geógrafos de que, en el fondo, la historia es reducible a geografía. O también la visión estructuralista de la alimentación, cuya diversidad vendría explicada por las variaciones y relaciones entre los pocos condimentos para la conservación de los alimentos. O la trayectoria de una artista –con todas sus variantes- por las condiciones de trabajo que ha experimentado. Y, en general, la mayoría de ensayos explicativos de realidades relacionadas con la conducta del hombre adoptan consciente o inconscientemente este método para resaltar las características de lo que se proponen explicar, dando como resultado un mejor entendimiento de esas realidades. Como apunta Eco, la estructura en este sentido metodológico, es un artificio elaborado para poder entender de una manera homogénea cosas diversas.

Es decir, que además de entender la realidad por las relaciones que se generan, el estructuralismo como método nos dice cuáles son las invariantes que explican la cambiante realidad que se nos aparece, así como en el hombre su estructura invariante acoge todo género de posibles variaciones sin que signifiquen otra especie. Es lo que se puede denominar el principio explicativo estructural. Aplicado al juego, por ejemplo, el valor de los naipes dependería de cada tipo de juego. El significado de los elementos viene dado, en definitiva, por las relaciones que se generan en la estructura, siempre y cuando –según dice Pouillon- se ordenen en el eje semántico preciso. Esto es lo más importante a nuestros efectos de la ciudad.

Sin embargo, viene bien por cuestiones que se detallarán más adelante, recordar que el estructuralismo, como línea de pensamiento, es aquél que postula que las variantes que se encuentran debajo de la realidad observable son leyes que siempre y en todo se cumplen inexorablemente: más reales que la misma realidad que nos aparece. Corresponde a Lévy-Strauss su aplicación incipiente con su trabajo inicial más importante: *Las estructurales elementales del parentesco* (1949). En él, Lévy-Strauss examinó los conceptos de parentesco de distintas culturas desde un punto de vista estructural y demostró cómo organizaciones sociales aparentemente distintas eran de hecho permutaciones de unas pocas estructuras básicas de parentesco, basadas en el hecho universal de la unión de hombre y mujer de distintas familias. Abría así el camino para hacer ver que “tras las relaciones observables externamente, el estructuralismo descubre que se oculta una lógica interna –una estructura- que explica por qué son esas variantes las que aparecen a la

⁷ . A este respecto Bonta dice que “los atributos percibidos en una forma particular dependen de la posición que ocupa dentro del sistema completo. La unidad de análisis apropiada para el estudio del significado en arquitectura y en arte es el sistema, no la obra aislada. Los puntos de vista contradictorios acerca de una misma obra son con frecuencia sólo una consecuencia de haber colocado la obra en el contexto de sistemas distintos”. BONTA, Juan Pablo, *Sistemas de significación en arquitectura*, Barcelona 1977.

⁸ . El carácter subjetivo de conceptos se diferencia del carácter objetivo en que aquél atañe al modo de percibir o reaccionar ante las cosas, mientras que el objetivo se atiene a la realidad; por ejemplo, son conceptos subjetivos los que se refieren a sentimientos internos mientras que son objetivos los que se refieren a las realidades externas. Por su parte el carácter intersubjetivo significa un intermedio entre los dos, en el sentido de que son de carácter subjetivo, pero que, en una determinada cultura o contexto, se entienden de la misma manera.

observación. Tal estructura no se establece por inducción, sino postulando, por debajo de manifestaciones superficiales, unas leyes profundas, siendo las primeras una manifestación de las segundas”⁹.

Correspondería a otros autores la aplicación de esta tesis a muchos otros campos del saber. En definitiva, los autores estructuralistas postularían siempre una estructura profunda, que, con sus leyes, actuaría y explicaría las realidades sociales y culturales, no quizá con un método matemático y preciso como el aplicable a las estructuras consideradas al principio, pero sí con un método suficientemente preciso como para obtener el significado de esas realidades observables. Y tendría su éxito porque las realidades de tipo psíquico, social, histórico o cultural son más importantes para el hombre que las realidades físicas y empíricas. Y es que, como bien sugiere Cassirer, en el fondo, el estructuralismo se confunde y alía con una tendencia de pensamiento, más que con una ideología concreta, que se inscribe en el natural "holismo" buscado permanentemente por el hombre: la explicación de la realidad como un todo¹⁰.

En definitiva y para lo que nos interesa, tanto como método como línea de pensamiento, el estructuralismo explica la realidad sin atenerse a aquella lógica positivista de tipo axiomático, sino aceptando una gran diversidad de situaciones, una mayor complejidad de la realidad, aunque exista un principio explicativo unitario que se sitúa muchas veces más allá de la ciencia particular propiamente dicha.

EL ESTRUCTURALISMO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

El estructuralismo, en arquitectura y urbanismo operó buscando también una forma innovadora como correspondía a los postulados del Moderno. Pero en vez de quedarse en la mera novedad de la forma sin más, buscaría ésa forma como respuesta a la adaptación a distintas situaciones sociales, geográficas, tecnológicas, que serán complejas y distintas en sí mismas, pero con un principio comprensivo permanente. Pero ese punto de vista estructural operaría de muy diversas maneras en la disciplina urbanística que es importante comentar.

En primer lugar, se aplicaría el concepto de estructura a la **construcción de modelos metodológicos**, de manera totalmente ajena al pensamiento que se ha descrito. En efecto, sin ánimo de encontrar estructuras profundas ni principios explicativos, se pretendió resolver la ciudad tomándola como una abstracción simplificada de relaciones entre diferentes funciones (circulación, servicios, terciario). Los Sistemas y Modelos se impusieron como posible vía de solución a nivel del gran planeamiento para operar en la expansión de la ciudad siguiendo las pautas de modelos estructurales matemáticos.

En segundo lugar, se aplicaría el concepto de estructura a la realización material de la ciudad, como **construcción arquitectónica**, trasladándolo simplificada y sólo a la acción formalizadora. Y así la ciudad y el proyecto deberían ser entendidos como una gran estructura física invariante que permitiera todo tipo de diversas situaciones de tipo social y cultural, que a su vez requerirían microestructuras formales complejas y cambiantes. Se

⁹ . BOLIVAR, Antonio, *El estructuralismo: de Levy-Strauss a Derrida*, Madrid 1985. Levy-Strauss escribió *Anthropologie structurale* en 1958 (París). Puede consultarse en castellano LEVY-STRAUSS, Claude, *Antropología estructural*, Buenos Aires 1969. Recordamos que falleció el 1 de noviembre de 2009 a los 100 años.

¹⁰ . Al principio de los años sesenta, el estructuralismo como movimiento estaba en pleno desarrollo y algunos creyeron que podría ofrecer un enfoque unificado para el estudio de la vida humana que abarcaría todas las disciplinas. Roland Barthes y Jacques Derrida se concentraron en cómo el estructuralismo podía ser aplicado a la literatura. Jacques Lacan (y, en una forma distinta, Jean Piaget) lo aplicaron a la psicología, mezclando a Freud con Saussure. El libro de Michel Foucault *Las palabras y las cosas* examinó la historia de las ciencias humanas para estudiar cómo las estructuras de la epistemología o episteme forjaron la manera en que se utiliza el conocimiento (aunque posteriormente Foucault negaría explícitamente cualquier vinculación con el movimiento estructuralista). Louis Althusser combinó el marxismo con el estructuralismo para crear su propio modo de análisis social. Y muchos otros autores han extendido el análisis estructural a prácticamente cualquier disciplina.

manifestaría especialmente en el fenómeno del Estructuralismo holandés, pero afectaría a todo el difuso movimiento del Team X. Por supuesto, los criterios disciplinares básicos del urbanismo moderno se mantendrían tal y como las vanguardias de los años veinte los propusieron. Se trató, por tanto, de un enriquecimiento de formas, provenientes de variables más complejas que el Movimiento Moderno había dejado de lado.

Por último, se aplicaría el método estructuralista a la propia disciplina urbana, como **construcción disciplinar** en el sentido saussuriano más genuino y análogamente a como Lévy-Strauss lo aplicara a la etnografía, encontrando en la forma urbana resultante las manifestaciones de una estructura económica y social profunda. Se manifestaría en el neorracionalismo de los años 70 europeo en el que, consecuentemente, tal entendimiento suponía asumir unas leyes socioeconómicas que no serían cambiables, aunque variaran sus consecuencias formales externas. Para entender esto es preciso ahora explicar otra cuestión que arroja luz en el desacuerdo radical entre el Team X y el neorracionalismo.

Se ha expuesto en muchos lugares –y se ha mencionado antes– el carácter social con que se presentaban las vanguardias, y el Movimiento Moderno no sólo no fue ajeno a ello, sino que puede considerarse uno de los principales protagonistas. Ese ideal social, que coincidía con posturas sociologistas, fue entendido de muy diferente manera antes de los años 70 y después. En los primeros años se aplicaría tal ideal a la forma de la ciudad de manera axiomática, basándose en principios disciplinares inamovibles que no permitirían variación sustancial en su expresión formal. En los años posteriores, en cambio, se aplicaría tal ideal a la estructura profunda (criterios sociológicos) que se postularía por debajo de sus manifestaciones disciplinares y que exigirían una variación formal.

Y así, los criterios de los primeros años sobre el modo de edificar en la ciudad provenían de un ideal social que influía directamente sobre el modelo físico de ciudad: el bloque exento, la segregación viaria, etc. Cualquier atentado contra esos criterios significaba no compartir el ideal social que debía mover al urbanismo. Y, aunque el Team X supusiera una cierta superación del Moderno, compartiría con él este modo de entender la forma urbana. De ahí la crítica posterior que argumentaría que esa visión tenía como consecuencia no entender el casco preexistente (por ejemplo) o la posibilidad de no segregación en el viario, o tantas otras cosas ya asumidas en nuestros días.

Los criterios de los últimos años, en cambio, entenderían que ese ideal social quedaba en una estructura profunda, no sólo compatible con modelos físicos distintos de los anteriores, sino necesariamente diferentes en un momento o ámbito dado. Y así, por mantener el ambiente social se debía forzar la edificación en un cierto contexto, o por mantener un sentido comunitario del espacio forzar las distancias, o un largo etcétera entre los que se cuenta la peatonalidad o la integración viaria. Se podría y debería entonces cambiar de criterio, pero siempre y cuando se mantuviera ese ideal social en lo profundo. Es decir, siempre y cuando tuvieran su explicación (única explicación) en posturas sociologistas. Pero eso significaría que, si no se compartiera ideológicamente ese ideal social, no se podría (sería incongruente) hacer buen urbanismo. Por ello, el trasvase de técnicas urbanas entre ámbitos ideológicos contrarios constituiría una posibilidad totalmente contradictoria a los ojos neorracionalistas.

La diferencia es esencial y apunta a una lucha ideológica sobre los auténticos valores de la realidad necesarios para construir la ciudad. Para el Team X un acercamiento tan grande a la realidad era sinónimo de transacción con la vulgaridad; por ello, su estructuralismo era parcial, en el sentido de aceptar las realidades como algo a tener en cuenta, pero exterior a una estructura concebida a priori desde los principios renovadores y moralizadores del Moderno. Para las nuevas posturas la realidad social y cultural es justamente lo que puede ser moralizador, en contra de las grandes operaciones del capital, entendido como algo vulgar. Tal realidad es la que debía dar, desde dentro, contextura al cuerpo doctrinal que se elaborase.

EL ABANDONO DEL ESTRUCTURALISMO

El estructuralismo como método y línea de pensamiento aplicado a la ciudad, se desdibuja en la década de los 80' por dos causas fundamentales.

Por un lado, por el fracaso de la utopía social. Tanto en el Este como en el Oeste las utopías han perdido su virulencia, obstinación y primitiva hostilidad. Las construcciones irreales han aterrizado, de manera más o menos brusca en la realidad, porque, como dijo Lipset, "los problemas políticos fundamentales ya han sido resueltos: los trabajadores han adquirido la ciudadanía política y económica; los conservadores han aceptado el estado social del bienestar"¹¹. Como consecuencia, las connotaciones ideológicas que el estructuralismo poseía en su aplicación a la ciudad se han desdibujado y, en definitiva, se ha abandonado como línea de pensamiento, aunque pueda seguir siendo válido como método.

Por otro lado, porque el propio estructuralismo, en su devenir histórico, se supera a sí mismo. En efecto, como dice Barthes, la actividad estructuralista "toma lo real, lo descompone y luego lo vuelve a recomponer. En apariencia esto es muy poca cosa. (...) Sin embargo, desde otro punto de vista, esta poca cosa es decisiva. (...) Creación o reflexión no son aquí 'impresión' original, sino fabricación verdadera de un mundo que se parece al primero, no para copiarlo, sino para hacerlo inteligible"¹². El paso de la estructura de superficie a la estructura profunda –reflejo de la descomposición y recomposición- se realiza con un salto que fija la lógica interna de las variantes de la primera; y es en la reflexión sobre este paso donde se detendrá el postestructuralismo, con la vía que Foucault abre al hacer su crítica "arqueológica" del saber¹³.

En esa reflexión Derrida subraya el papel de la "diferencia". Si la estructura –y nuestro conocimiento de la realidad- está formada por elementos que vienen definidos por sus diferencias con el resto –y no por su significado-, basta incidir en el sistema de diferencias para que el sentido de la estructura sea otro. No vamos a entrar en el concepto derridiano de "difference", que nos alejaría demasiado del propósito de este trabajo, pero sí afirmar la conclusión. Si el sentido puede cambiar por el sistema de diferencias, significa que no hay una verdad a mantener, sino que puede haber muchos sentidos, distintas lecturas de textos que en todo caso se superponen: un palimpsesto cuyo concepto es caro a los autores postestructuralistas.

Sin embargo, ese abandono u oscurecimiento ha tenido un peligro importante, que sigue siendo actual y que apunta a un relativismo extremo. Puesto que los autores postestructuralistas, que más están influyendo en el discurso urbano, defienden que no sólo queda superado el estructuralismo en sí, sino entendido como resultado –fallido, por supuesto- del proceso histórico del pensamiento humano. Es decir, se mira al estructuralismo como conclusión lógica y necesaria de las corrientes de pensamiento habidas hasta ahora; como punto final de otra superación, de la superación de las filosofías positivistas y vitalistas, que venían a resumir –como se dijo en su momento- el proceso del pensamiento humano en su fase final. Por eso, su crítica alcanza todo intento de saber tal y como se ha venido dando en occidente.

REFLEXIÓN FINAL

Se ha repasado, de manera muy resumida, la relación entre el pensamiento cultural, pretendidamente objetivo y científico, y la disciplina urbana. Evidentemente todo apunta a un final donde el relativismo parece que se ha impuesto. Y, sin embargo, tampoco parece que cualquier cosa pueda ser válida. Este planteamiento remite, en el fondo, a la

11 . LIPSET, Seymour Martin, *Political Man: the Social Bases of Politics*, Doubleday, New York, 1963.

12 . BARTHES, Roland, *Ensayos críticos*, Barcelona 1983.

13 . Cfr. FOUCAULT, Michel, *La arqueología del saber*, Mexico 1969.

consideración del estatuto epistemológico del urbanismo, a determinar en qué consiste su tipo de saber, su disciplina.

Remitimos al lector a las conclusiones del libro “Diseño urbano y pensamiento contemporáneo” del mismo autor de este documento. En él se muestra, en definitiva, la distinción entre un saber científico y un saber técnico cuya confusión ha sido causa de los dudosos enfoques anteriores.